

Технологии повышения эффективности производства гусеводческой продукции (опыт ООО «Башкирская птица»)

Р. Р. Гадиев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»), заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования РФ, член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, главный научный сотрудник отдела животноводства Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, Уфа

А. Р. Фаррахов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пчеловодства, частной зоотехнии и разведения животных ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», директор ООО «Башкирская птица», член Всемирной научной ассоциации по птицеводству, Уфа

Ч. Р. Юсупова, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геномных исследований и селекции животных Уральского научно-исследовательского ветеринарного института Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (Уральский НИВИ ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса Российской Федерации является обеспечение населения высококачественными и биологически полноценными продуктами птицеводства, а промышленности – сырьем для переработки (перо, пух, помет и т. д.) [7].

В решении указанной задачи гусеводство играет немаловажную роль. Это вызвано тем, что продукция данной отрасли является востребованной на современном рынке, а ее производство не требует больших капиталовложений, что позволяет получать

в кратчайшие сроки высокие доходы от реализации как мяса, так и яиц [3].

Способность гусей удовлетворять свои потребности в питательных веществах за счет кормов естественных пастбищ и природных водоемов (озер, прудов) и рек в сочетании с содержанием в простейших, облегченных помещениях практически круглый год определяет экономическую целесообразность разведения птиц данного вида. При минимальных затратах от гусей получают высококачественное диетическое мясо, деликатесную печень, жир, ценное перопуховое сырье, а также пуховые шкурки. Особенно большим спросом пользуется сырье, полученное методом прижизненной ошипки гусей. Благодаря своей скороспелости, скорости роста, неприхотливости, оплате корма продукцией гуси традиционно популярны у населения [4].

Дальнейшее увеличение производства продукции гусеводства позволят обеспечить такие интен-

При минимальных затратах от гусей получают высококачественное диетическое мясо, деликатесную печень, жир, ценное перопуховое сырье, а также пуховые шкурки.

Рис. 1. Холмогорская порода

Рис. 2. Итальянская порода

Рис. 3. Крупная серая порода

Рис. 4. Тулузская порода

Рис. 5. Китайская порода Wanxi

Рис. 6. Африканская порода

Рис. 7. Линдовская порода

Рис. 8. Гибрид, полученный путем скрещивания гусаков кубанской породы с итальянскими гусынями

Рис. 9. Гибрид, полученный за счет скрещивания гусаков холмогорской породы с кубанскими гусынями

Рис. 10. Гибрид, полученный за счет скрещивания гусаков крупной серой породы с итальянскими гусынями

сибирской областях, а также в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Активное развитие гусеводства в этих регионах связано, прежде всего, с благоприятными климатическими условиями.

Следует также отметить, что производство племенной продукции гусеводства в России сосредоточено в основном в Республике Башкортостан, где насчитывается около 300 тысяч голов гусей родительского стада, что составляет более 30 % от общего поголовья этих птиц в РФ. Ежегодно в республике реализуется более 5 млн гусят, из них около 60 % суточного молодняка – в пределах республики, а остальные птицы вывозятся в другие регионы РФ и в страны ближнего зарубежья.

Одним из крупных гусеводческих предприятий в Республике Башкортостан является ООО «Башкирская птица» Благоварского района, где используются современные технологии разведения гусей. В сфере организации производственной деятельности данное предприятие тесно сотрудничает со Всероссийским научно-исследовательским и технологическим институтом птицеводства, Башкирским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства УФИЦ РАН и Башкирским государственным аграрным университетом.

В ООО «Башкирская птица» насчитывается более 12 тыс. голов родительского стада, а в коллекционном стаде представлено более 20 пород и гибридных форм гусей. Разнообразие генотипов позволяет потребителям приобретать птиц таких пород, как холмогорская (рис. 1), итальянская (рис. 2), крупная серая (рис. 3), тулузская (рис. 4), китайская Wanxi (рис. 5), африканская (рис. 6), линдовская (рис. 7) и др., наиболее подходящих для производства гусеводческой продукции в условиях приусадебных и фермерских хозяйств конкретного региона.

С целью реализации генетического потенциала гусей в ООО «Башкирская птица» проводятся исследования по выявлению сочетающихся линий различных пород для получения гибридов с высоким проявлением эффекта гетерозиса. Так, на предприятии получены гибриды путем скрещивания гусаков кубанской породы – с итальянскими гусынями (рис. 8), холмогорских гусаков – с кубанскими гусынями (рис. 9), гусаков крупной серой породы – с итальянскими гусынями (рис. 10) и др. У гибридов, по сравнению с родительскими формами, повысились: сохранность молодняка – на 2,5–3,8 %, живая масса – на 8,5–10,5 %, выход съедобных частей – на 3,1–4,7 %. При этом затраты корма на едини-

сивные факторы, как селекция, совершенствование технологии выращивания и содержания птицы, рациональное использование дешевых и доступных кормов, экономия материальных и трудовых ресурсов [5].

В настоящее время в России наиболее высокий спрос на гусеводческую продукцию наблюдается в следующих регионах: в республиках Башкортостан и Татарстан, в Оренбургской, Ростовской, Ново-

цу прироста живой массы снизились на 4,4–15,1 % [2, 6].

Следует отметить, что племенная работа окажется успешной только в том случае, если условия кормления и содержания птицы будут способствовать максимальному развитию селекционируемых признаков. Необходимо оптимизировать кормление птицы, обеспечить ее сбалансированными, физиологически адекватными, экологически безвредными, дешевыми, а следовательно – экономически выгодными компонентами рационов.

Согласно многочисленным отечественным и зарубежным исследованиям исключительную важность имеет оптимальный уровень содержания в рационе сельскохозяйственной птицы обменной энергии и сырого протеина. И для его обеспечения наиболее прогрессивным является фазовое кормление, предусматривающее изменение концентрации обменной энергии и сырого протеина в 100 г кормовой смеси в зависимости от возраста, физиологического состояния и уровня продуктивности птицы [1, 4].

В связи с этим в ООО «Башкирская птица» проводится кропотливая работа по нормированию питательных веществ при составлении рационов для каждой половозрастной группы гусей. Результаты опытов по внедрению трехфазовой системы кормления гусей родительского стада в зависимости от уровня их яйценоскости показали следующее. При содержании в рационе 270 ккал обменной энергии (ОЭ) и 17 % сырого протеина в первой фазе яйцекладки; 275 ккал ОЭ и 17,5 % сырого протеина во второй; и 270 ккал ОЭ и 17 % сырого протеина в третьей сохранность поголовья повысилась на 4,1%, яйценоскость на среднюю несушку – на 8,9 %, оплодотворенность яиц – на 2,93 %, вывод молодняка – на 6,5 % при уровне рентабельности производства 36,7 % [1, 4].

В последние годы во многих хозяйствах начали использовать

Рис. 11. Гидропонный зеленый корм

более дешевые доступные корма и нетрадиционные кормовые добавки с целью повышения продуктивных и воспроизводительных качеств гусей и снижения себестоимости продукции. Из числа наиболее перспективных кормовых добавок можно выделить гидропонный зеленый корм, суспензию хлореллы и гуматы.

Цех производства собственно гидропонного зеленого корма в ООО «Башкирская птица» обеспечивает получение до 1 т зелени в сутки. Для этого используется зерно ячменя, которое проращивается в течение 7–8 суток при температуре среды 22–26 °С до получения ростков длиной 7–10 см (рис. 11).

Включение в рацион ремонтного молодняка и гусей родительского стада вместо ячменя и травяной муки гидропонной зелени в объеме 15–20 % и 25–30 % соответственно позволило повысить сохранность поголовья – на 2,4 %, живую массу – на 1,2–1,3 %, выход делового

молодняка – на 3,8–4,6 %. При этом яйценоскость гусей возросла на 4,7 % при увеличении уровня содержания в желтке яиц каротиноидов, вывод молодняка повысился на 7,7 %, а уровень рентабельности производства – до 23,6 % [4].

Одной из перспективных кормовых добавок в рационах гусей является суспензия хлореллы, использование которой позволяет в значительной мере заменить дорогостоящие витаминные и лекарственные препараты. Для приготовления кормовой добавки в ООО «Башкирская птица» используется планктонный штамм *Chlorella vulgaris* ИФР № С-111 (рис. 12).

При химическом анализе в суспензии хлореллы выявлено высокое содержание белка с такими аминокислотами, как глутаминовая (30,97 г/кг сухого вещества), аспарагиновая (24,86 г/кг сухого вещества), лейцин (20,72 г/кг сухого вещества), аланин (19,93 г/кг сухо-

Одной из перспективных кормовых добавок в рационах гусей является суспензия хлореллы, использование которой позволяет в значительной мере заменить дорогостоящие витаминные и лекарственные препараты.

Рис. 12. Производство суспензии хлореллы в условиях ООО «Башкирская птица»

го вещества), валин (16,78 г/кг сухого вещества), треонин (13,01 г/кг сухого вещества), изолейцин (10,23 г/кг сухого вещества) и др. Концентрация витамина А в суспензии хлореллы составляла 998 мкг/г сухого вещества, концентрация витамина С – 1547,0 г/кг сухого вещества, концентрация витамина D – 992,0 г/кг сухого вещества, концентрация каротина – 1291 г/кг сухого вещества, концентрация фолиевой кислоты – 481,9 г/кг сухого вещества, концентрация токоферола – 197 мкг/г сухого вещества и др.

Включение суспензии хлореллы в состав рациона птиц способствовало более полной реализации генетического потенциала гусей родительского стада. Так, введение в рацион гусей суспензии хлореллы в объеме 60 мл на 1 голову в сутки в течение всего периода продуктивности позволило повысить яйценоскость на 3,9 %, оплодотворенность яиц – на 1,8 % и вывод гусят – на 3,8 % при снижении себестоимости сutoчного молодняка на 10,0 % [4].

В число перспективных для применения в птицеводстве кормовых добавок природного происхождения можно включить также щелочные соли гуминовых кислот – гуматы, у которых обнаружены и иммуномодуляторные свойства. Высокая экологическая безопасность гуматов и их уникальная способность улучшать обменные процессы и повышать энергетику клеток весьма положительно сказываются на живых организмах [8]. Так, по результатам исследований, проведенных на гусях итальянской породы, установлено, что использование в качестве источника гуматов добавки природного происхождения «Гувитан-С» в дозе 1,25 мл на 1 кг живой массы позволило повысить сохранность поголовья – на 7,0 %, яйценоскость гусынь на среднюю несущую – на 10,4 %, массу яиц – на 2,8 %. При этом оплодотворенность яиц, выводимость и вывод молодняка возросли на 4,9 %, 1,6 % и 2,7 % соответственно по сравнению с контролем [8].

Таким образом, с целью повышения продуктивных, воспроизводительных качеств гусей и эффективности производства продукции гусеводства целесообразно выращивать на мясо гибридных гусей, полученных при скрещивании сочетающихся пород, и использовать при кормлении птицы более дешевые доступные корма и нетрадиционные кормовые добавки. ■

Библиографические ссылки

1. Гадиев Р. Р., Галина Ч. Р., Галимуллин Т. Р. Кормление гусей родительского стада с учетом уровня яичной продуктивности // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 1. С. 150–153.
2. Гадиев Р. Р., Фаррахов А. Р., Галина Ч. Р. Инновационные методы в гусеводстве. Рекомендации. Уфа : Башкирский ГАУ, 2015. 44 с.
3. Гадиев Р. Р., Цой В. Г., Ковацкий Н. С. Гусеводство : учебное пособие. Уфа : Башкирский ГАУ, 2015. 296 с.
4. Галина Ч. Р., Гадиев Р. Р. Мясные качества гусят при межпородном скрещивании // Современные наукоемкие технологии. 2013. № 9. С. 11–12.
5. Галина Ч. Р. Повышение качества ремонтного молодняка гусей // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 3 (101). С. 75–78.
6. Гусеводство России : Практическое руководство. / Р. Р. Гадиев, А. Р. Фаррахов, В. Г. Цой, Н. С. Ковацкий. Уфа : Белая Река, 2016. 224 с.
7. Фисинин В. И. Стратегические тренды развития мирового и отечественного птицеводства: состояние, вызовы, перспективы // Материалы XIX Международной конференции Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр по птицеводству») «Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего», Сергиев Посад, 15–17 мая 2018 г. Сергиев Посад, 2018. С. 9–51.
8. Хазиев Д. Д., Гадиев Р. Р., Казанина М. А. Влияние гуматов на продуктивность взрослых гусей // Материалы Международной научно-практической конференции «Пути интенсификации производства яиц и мяса птицы в условиях жаркого и сухого климата», посвященной 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 30-летию образования Таджикской академии сельскохозяйственных наук. Душанбе : ЭР-граф, 2020. С. 128–131.

Включение суспензии хлореллы в состав рациона птиц способствовало более полной реализации генетического потенциала гусей родительского стада.